

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 3 (Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 3 (Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подоцитлар дисфункцияси ривожланишида тўқималарнинг чегараланган ренин – ангиотензин – альдостерон тизими фаоллашувининг аҳамияти

Сулаймонова Г.Т.

Бухоро давлат тиббиёт институти.

Аннотация. Буйракдаги структур – функционал ўзгаришлар микроальбуминурия аниқлангунга қадар юзага келади ва шу сабабли уни нефропатияни клиник белгиларидан олдин кузатиладиган синама деб ҳисоблаш мақсадга мувофиқ эмас. Шу сабабли турли касалликларда юзага келадиган нефропатияларни эрта, клиник намоён бўлишига қадар аниқлаш имконини берадиган маркерларини қидириш муҳим амалий аҳамият касб этади. Юқорида қайд этилган икки касаллик Ўзбекистонда ҳам кенг тарқалган Бинобарин шундай экан уларга боғлиқ ҳолда Республикамизда ҳам СБКга чалинган беморлар сонининг йил сайин ўсиб боришидан далолат беради. Бу ҳол нефропатияга олиб келувчи касалликларда буйраклар дисфункциясини эрта ташхислаш, олдини олиш ва монанд даволашни тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бирига айлантиради. Шу сабабли турли касалликларда юзага келадиган нефропатияларни эрта, клиник намоён бўлишига қадар аниқлаш имконини берадиган маркерларини қидириш муҳим амалий аҳамият касб этади. ГК ҳамда билан бирга кечганда буйраклар дисфункцияси келиб чиқишига дифференциал ёндашиш ҳамда унга кардио-нефропротектив муолажаларнинг таъсирини баҳолаш муҳим аҳамиятга эга ва тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.

Калит сўзлар: Сурункали буйрак касаллиги, коморбид ҳолатлар, подоцит, ренин-ангиотензин-алдостерон тизими.

РААТ таркибий қисмларини турли аъзолар тўқималарида чегараланган ҳолда синтезланиши ХХІ асрда ишончли далиллар асосида тасдиқланган. Тизимли қон оқимида унинг кўрсаткичлари меъёрида ёки паст бўлса ҳам нишон аъзоларни зарарланишидаги патогенетик ўрни айнан шу ҳолат билан тушунтирилади. Чегараланган фаоллашган РААТ буйракни жароҳатловчи таъсири ушбу аъзони қандли диабетда зарарланишида яққол кўзга ташланади. Бундай ҳолат касаллик патогенезида ушбу тизим иштирок этадиган қатор бошқа хасталиклар, шу жумладан, эссенциал артериал гипертензияга ҳам тегишлидир [1,4]. Хусусан, буйрак зарарланиши ривожланиши жараёнида подоцит ҳужайралари дисфункциясининг индукция ҳолати юзага келади.

Оқибатда, АТ II подоцитларга таъсир қилиб унинг гипертрофиясини чақиради, актин цитоскелети бузилади, апоптоз, TGF β 1, VGEF ва қатор бошқа цитокинлар ажралиши кўпаяди. Ундан ташқари подоцитлар диафрагма туйнугини таркибий қисми ҳисобланган нефрин оқсиллини сийдик билан ажралиши юзага келади, манфий зарядланган протеогликанлар ва пролиферация жараёнлари камаяди [1].

Бунда подоцитлар буйракда РААТ синтези юз берадиган манбаалардан бири эканлигини ёдда тутиш лозим. Зарарловчи омил таъсири оқибатида айланиб юрган АТII таъсирига жавобан ушбу ҳужайраларда АТ1 ва балки АТ2 рецепторларини экспрессияси юз беради. Қандли диабетда қондаги юқори глюкоза миқдори ангиотензиногенни фаоллаштириб подоцитларда АТII синтезини индуцирлайди [5]. Гипергликемиядан ташқари подоцитлар томонидан АТII яратилишини TGF- β 1, кислороднинг реактив радикаллари, ҳужайранинг механик чўзилиши, протеинуриянинг таркибий қисмлари ҳам кучайтиради. Шунингдек, РААТ таркибий қисми ренинни бевосита моделлаштирувчи таъсирида подоцитлар томонидан проренин рецепторларини экспрессияси тўғрисида маълумотлар мавжуд [2,4]. Унда проренин рецепторларини проренин ва ренин билан боғланиш эҳтимоли кўрсатилган. Бу маълумотлар келажакда ренин ингибиторлари ёрдамида подоцитлар дисфункциясига таъсир қилиш имкониятларини яратади.

Шунингдек, АТII таъсирида подоцитлар қатор яллиғланиш цитокинларини ишлаб чиқаради ва у орқали маҳаллий яллиғланиш жараёнларида қатнашади. Ундан ташқари АТII подоцитларда матрикс оқсиллари синтезини кучайтириб гломерулосклероз жараёнларини жадаллаштиради. Ҳужайра культурасида ўтказилган текширувларда АТII подоцитлар деноляризациясини чақиради ҳужайранинг тўсиқ фаолиятини бузилишига шароит яратиши кўрсатилган [5,7].

Юқоридагилардан ташқари АТII подоцитлар дисфункциясини моделлаштириб ҳужайра диафрагмаси туйнугининг муҳим оқсилли ҳисобланган нефрин экспрессиясига таъсир қилади. Экспериментал текширувларда қандли диабет модулида РААТ фаоллиги ангиотензинни айлантирувчи фермент ингибиторлари ёки ангиотензин II рецепторлари блокаторлари ёрдамида пасайтириш жараёни подоцитларга ҳимоявий таъсир кўрсатиб нефринни меъерий экспрессияси тикланганлиги ва подоцитлар йўқотилиши тўхтатилганлиги кўрсатилган [5].

Шунга ўхшаш маълумотлар клиник шароитда ҳам олинган бўлиб, унда II тип қандли диабетга чалинган беморларга ААФИ билан муолажалар

Ўтказилганда подоцитларда нефрин экспрессияси сусайиши [2,5] ва подоцитурия камайиши тасдиқланган. Лекин ҳозирга қадар АТII подоцитларни йўқотилишига олиб келувчи нефринни индуцирловчи супрессиясини молекуляр механизмлари охирига қадар аниқланмаган. Бунда АТI ва АТ2 подоцит рецепторлари ёрдамида эпидермал ўсиш омили рецепторлари трансактивацияси жараёнида ушбу сигнал йўллари орқали митоген-фаоллашган протеинкиназалар иштироки муҳокама қилинмоқда [2,3].

РААТ яна бир таркибий қисми бўлган альдостерон билан боғланиш учун подоцитлар минералкортикоид рецепторларини ҳам экспрессия қилади. Бу ҳужайрани тизимли ва плейотроп таъсири ушбу боғланиш орқали амалга ошишини курсатади. Бинобарин, шундай экан минералкортикоид рецепторлари антогонистларини қўллаш подоцитлар дисфункциясини бартараф этиш ёки уни мўтадиллаштиришда яна бир йўл очиши мумкин. Лекин ушбу йўналишда ҳозирча илмий изланишлар олиб борилмаган [5]. Шунинг учун подоцитлар дисфункциясининг белгиларидан бири нефринурия даражасига верашпирон ёки эплерононни таъсирини ўрганиш тиббиёт учун муҳим ҳисобланади.

Гломерулалар фильтри орқали сайланган ҳолда кузатиладиган ўтказувчанликка унинг таркибий қисмлари, шу жумладан, подоцитлар структурасидаги манфий заряд шароит яратади. Протеогликан ишлаб чиқарилишини сусайиши заряд селектив фильтрлаш тўсиғини йўқолишига олиб келиб протеинурияни кучайтиради. Инсон подоцитлари ҳужайра культурасидан фойдаланиб ўтказилган текширишда ушбу ҳужайраларда АТII экспозициясидан кейин манфий зарядланган протеогликон агринни сезиларли камайганлигини кўрсатди [7]. Ушбу натижалар қандли диабетда кузатиладиган нефропатияларда ААФИ ва АРБ антипротеинурик таъсирини қисман тушуниш имкониятини яратади [8]. АТII озод оксидланган радикаллар ҳосил бўлишига шароит яратиб буйрак дисфункциясини юзага келишида иштирок этиб, пировард оқибатда подоцилардан қатор патологик жараёнларни юзага келтиради ва улар ўлимига сабаб бўлади.

Булардан ташқари буйрак зарарланиши кўрсатувчи маркерлардан бири IV тип коллагенни сийдик билан ажралиши ҳисобланади. У коптокчалар базал мембранаси ва каналчаларни асосини ташкил қилади. Ушбу оқсилни сийдикда пайдо бўлиши нефропатияни эрта морфологик белгиларидан бири ҳисобланади [2]. Соғлом кишиларга нисбатан нормоальбуминурия аниқланган беморларда ушбу маркерни сийдик билан ажралиши юқорилиги аниқланган. Буйрак биопсияси ўтказилган беморлар тўқимасида IV коллаген тўпланишлари

юқорилиги ва уни ҳатто нормоальбуминурияга аниқланган беморлар сийдигида ушбу оксил кўрсаткичи билан бевосита корреляцияда эканлиги қайд этилган. Ушбу текширишда IV тип коллагенни сийдик билан экскрецияси сийдигида альбумин меърида бўлганларда аниқланган. Ушбу муаллифлар бошқа текширишга асосланиб қандли диабет ташхиси тасдиқланган ва сийдигида нормоальбуминурия қайд этилган беморларнинг 26% дан 45% гача IV тип коллаген мавжудлигини кўрсатишган. Бундай ҳолат аксарият ҳолларда ГК ва қандли диабет бирга келганда кўпроқ қайд этилиши мумкин [7]. Келтирилган маълумотлар IV тип коллагенни сийдик билан ажралиши СБК клиник белгилари намоён бўлганга қадар кузатилишини тасдиқлайди ва бу йўналишдаги илмий изланишларни давом эттириш муҳимлигини кўрсатади.

Ўтган параграфларда қайд этилганидек, ГК ва қандли диабет бутун жаҳонда, шу жумладан, республикамизда ҳам кенг тарқалган хастакликлар гуруҳига киради. Аҳоли умр кўришининг узайиши, юқори самарали гипотензив ва гипогликемик дориларнинг яратилиши қон босими ва қондаги қанд миқдорини назорат қилиш имкониятини яратди. Бу ўз навбатида йиллар ўтиб нефропатия юзага келган ГК ва қандли диабетга чалинган беморлар сонини кўпайишига олиб келади [6].

Юрак қон-томир касалликлари, жумладан қон босими юқори бўлган ва у қандли диабет билан кечган беморларда СБК юзага келиши умумий популяциядагиларга нисбатан ўлим 20-40 баробар кўплиги қатор кузатувларда тасдиқланган [3]. Шу сабабли эссенциал артериал гипертензия касаллиги қандли диабет билан бирга келишида нефропатия ривожланишини, коптокчалар ичи гипертензияси ҳамда гиперфилтрацияни баҳолаш ва эрта даврларда аниқлаш тиббиётнинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Чунки қайд этилган бу ҳолатлар буйраклар зарарланишини кучайтирувчи етакчи омиллар ҳисобланади. Соғлом кишини буйраги турли юкламалардан кейин КФТни сезиларли даражада оширади. Бу соғлом буйракда етарли даражада захира имкониятлари мавжудлигидан далолат беради. Стимуллаш натижасида КФТнинг максимал эришилган даражаси гиперфилтрация ҳолати деб баҳоланса, унинг бошланғич яъни базал даври билан орасидаги фарқ буйрак функционал захираси (БФЗ) деб аталади [3, 5]. Бу ибора илк бор 1983 йилда Bosch ва ҳаммуаллифлар томонидан клиник амалиётга киритилган. Замонавий нефрологияда БФЗ ни аниқлаш нефронлар фаолиятига баҳо бериш учун кенг қўлланилади.

Маълумки коптокчалар тўсиғи томир эндотелияси, гломерулар базал мембрана ва подоцитлар оёқчалари орасида жойлашган диафрагма туйнуғи

каби қаватлардан иборат. Фильтрация жараёни ўтган параграфда қайд этилганидек, гемодинамик омиллар – буйракнинг олиб келувчи ва олиб кетувчи артерияларидаги гидростатик ҳамда онкотик босимга боғлиқ. Иккинчи муҳим омил коптокчалар сони ва ўтказувчанлиги билан боғлиқ бўлган филтрлаш юзаси ҳисобланади. Сўнггиси учун ўз навбатида бемор бўйи узунлиги, вазни ҳамда унинг метаболик ҳолати муҳим аҳамиятга эга [2].

Коптокчалар фильтрацияси катта ораликда бўлса ҳам барқарор кўрсаткич ҳисобланиб эркакларда бир дақиқада 90-174, аёлларда 84-156 мл га тенг ва ёш улғайиши билан камайиб боради [6]. Меъёрида кун давомида, хусусан, таом истеъмол қилганда, руҳий ва жисмоний зўриқишларда, гидратация ҳолатларида унинг кўрсаткичларида унча катта бўлмаган оғишлар кузатилади. Ҳомиладорлик даврида КФТ сезиларли даражада ошиши физиологик гиперфильтрациянинг классик кўриниши ҳисобланади. КФТни аниқлаб буйраклар фильтрацияси тўғрисида фикр юритиш мумкин. Уни аниқлашда қўлланиладиган модда коптокчалар орқали бемалол филтрланиши, лекин каналчаларда қайта реабсорбцияланмаслиги ва секрецияга учрамаслиги, оқсиллар билан боғланмаслиги, организмда метаболизмга учраши, чегараланмаган миқдорда хужайралараро бўшлиққа кириши, аммо жуда кам хужайраларга кириши керак. КФТни аниқлаш учун қўлланиладиган модда экзоген бўлса юқоридагилардан ташқари хавфсиз, бемалол топиладиган ва оддий синамалар ёрдамида аниқланиши лозим. Ушбу талабарга илгари илмий – текшириш ишларида кенг фойдаланиладиган инулин тўлиқ жавоб берган. Айни пайтда амалиётда КФТ инулиндан фарқланмайдиган эндоген креатинин клиренси ёрдамида ҳисоблаб аниқланади. Сўнгги йилларда ушбу мақсадда кўпроқ цистатин-С клиренсидан фойдаланилади ёки Кокрофта – Голта ёки MDRD формулалари ишлатилади [9].

Кўп сонли илмий ишларда нафақат айрим физиологик ҳолатларда балки организмга оқсил тушганда (оғиз орқали ёки томидан) ҳам КФТ вақтинча ошишига, плазматок тезлашишига олиб келиши тасдиқланган.

Оқсилни КФТга таъсири бундан 50 йил муқаддам экспериментда текширилган ҳайвонларда исботланган (6-10). Фойдаланилган оқсилдан келиб чиқиб фильтрация тезлиги турлича бўлиши мумкин. Гўшт оқсили билан юклама берилгандан сўнг КФТ, буйрак плазмаси ва талокдаги қон оқими бир соат давомида ошиб бориб, бир неча соат сақланиб қолади. Қайд этилган маълумотлар асосида ушбу параграф бошида келтирилган БФЗ концепцияси ва уни баҳолаш синамалари яратилди. Юқорида қайд этилганидек БФЗ дейилганда унинг коптокчалари фильтрацияси тезлигини базал яъни бирламчи ҳолатдан

максимал юқори даражага етказиш қобилияти тушунилади. Унга эришиш учун жараёнда барча, нафақат чуқур балки юзаки жойлашган нефронлар ҳам қатнашади. Амалда базал яъни бошланғич коптокчалар фильтрацияси тезлиги билан юклама берилгандан кейинги аниқланган коптокчалар фильтрациясининг фарқини процентларда ифодаланиши БФЗ деб аталади. Бу кўрсаткич 10% дан кўп бўлса БФЗ сақланган, 5-10% оралиғидагиси пасайган, мабодо 5% дан кам ёки салбий бўлса захира йўқ деб ҳисобланади [11]. БФЗ йўқлиги коптокчалар ичи гиперфильтрация ҳолатида эканлигидан, буйракдаги жараёнлар кучаяётганлигидан далолат беради.

Буйрак етишмовчилиги ривожланишида гемодинамик механизмларнинг аҳамияти илк бор америкалик олимлар томонидан ҳайвонларда эксперимент ўтказилиб тасдиқланган. Улар микропункция ёрдамида ҳайвон буйраги гемодинамикасини ўрганганларида унинг паренхимасининг бир қисми бўлмаса ҳам маълум вақт давомида сақланиб қолган нефронлардаги гиперфильтрация ҳисобига гомеостаз жараёнлари меъёрида қолган. Кейинроқ, ҳайвонлар буйрагида нефросклероз ривожланиб унинг етишмовчилиги юзага келган. Ушбу тажрибалар асосида КФТни кескин ошишини зарарловчи таъсири тўғрисидаги назария олға сурилган [2].

Фаолият кўрсатаётган нефронлар сонининг камайиши, қолганларининг фаолияти кучайишига сабаб бўлади, яъни гиперфильтрация жараёни юз беради. Бу гемодинамик таъсир натижасида кузатиладиган адаптация ҳолати ҳисобланади. Коптокчалар фильтрациясини сақлаш учун буйрак олиб келувчи ҳамда олиб кетувчи артериолаларида томир қаршилиги камаяди, бунда капиллярларда плазма оқими кучаяди. Бир вақтнинг ўзида вазодилататорлар (простагландинлар, азот оксиди) синтези сусайиши, вазоконстрикторлар (эндотелин, тромбоксан) синтезини ошиши эфферент артериолаларни торайишига олиб келади ва бу ўз навбатида коптокчалардаги босимни меъёридан кўтаради ҳамда фильтрация ошади. Айнан шу жараёнда “гиперфильтрация” ибораси ишлатилади. Гиперфильтрация жараёни БФЗ прогрессив камаяётганлигидан далолат беради. Бу механизм барча нефропатиялар учун универсал ҳисобланса ҳам кўпроқ гломеруляр касалликларда ўрганилган. Шу ўринда коптокчалар билан бир қаторда буйрак каналчаларида ҳам ўзгаришлар кузатилади ва бу феномен бўйича ҳозирча чуқур кузатувлар олиб борилмаган. Сўнги ўн йилликларда буйрак ичи гемодинамикаси гломерулонефритлар, қандли диабет ва бошқа қатор касалликларда кўпроқ, аммо ГКда камроқ ўрганилган [7, 8].

Сурункали гломерулонефритда айрим муаллифлар унинг морфологик шаклидан қатъий назар БФЗ деярли бир хил эканлигини қайд қилишади. Бундан унинг мезангиокапилляр тури истисно ҳисобланади. ГК ва қандли диабетда нишон аъзо сифатида буйрақларни зарарланиши узоқ йиллар давомида яширин кечади ва пировард оқибатда оғир СБК ривожланади. Шу сабабли уни эрта даврларда аниқлаш муҳим амалий аҳамиятга эга. Айрим маълумотларга кўра уни БФЗ ёрдамида эрта аниқлаш ва монанд даво чораларини қўллаш коптокчалар фильтрацияси мувозанатини тиклайди [1,2].

Шу ўринда баъзи муаллифлар ГК БФЗ билан сийдикдаги β 2-микроглобин орасида боғлиқлик мавжудлигини қайд этишади ва уни СБК эрта маркерларидан бири деб ҳисоблашади. Шунингдек, ГК босқичлари ошиб борган сари БФЗ камайиб боришини таъкидлашади.

Бошқа маълумотлар буйрак фаолияти меъёрида бўлганда ҳам ГКда БФЗ маълум даражада бир-бири билан боғлиқликда эканлигини кўрсатиб, буйрак ичи томирлари резистентлик индекси ва протеинурия унинг пасайишини бетараф предиктори эканлигини қайд этишган. Шу сабабли сўнгги икки кўрсаткичдан БФЗ суррогати маркери сифатида фойдаланишни таклиф қилишган. Шу билан бир қаторда улар БФЗ ва буйрак ичи томирлари резистентлиги орасидаги боғлиқликни ГКга чалинган, аммо КФТ сақланган беморларда янада чуқурроқ ўрганишни тавсия этишган [8].

Нефропатияни клиник лаборатор белгилар аниқланмаган ГК ва қандли диабетни II-чи типига чалинган беморларда БФЗ камаётганлиги аниқланган. Биринчи, яъни ГК мавжуд гуруҳда бу кўрсаткич 42,7 %, иккинчи, яъни қандли диабетга чалинганларда эса захира 48,7% пасайган ёки умуман бўлмаган. Ушбу далиллар стимуляцияга жавобан буйрак КФТ монанд ошишини ҳамда унинг захира қобилияти бузилганлигини, яъни буйрақлар гиперфилтрация ҳолатида эканлигидан ва барча фаолият кўрсатаётган нефронлар ортиқча юклама билан ишлаётганлигидан далолат беради. Муаллифлар БФЗ камайиши нефропатияга олиб келувчи барча касалликлар, шу жумладан, ГК ва қандли диабетда ҳам оқсил юкламали синамалар уни эрта яширин даврда аниқлаш имконини беришини таъкидлайдилар [10].

Қандли диабетни II-типи ва СБК ривожланган беморларда БФЗни ўрганган А.И. Гоженко ва ҳаммуаллифлар [9] қизиқ натижалар олишган. Муаллифларнинг фикрига кўра СБК белгилари билан намоён бўлаётган диабетик нефропатия буйрак зарарланишини классик белгилари – микроальбуминурия, сийдик синдроми, гиперкреатенемия ва КФТ пасайиши билан бир қаторда БФЗ камайиши буйракнинг мослашув резерв фаолиятининг

пасайши билан ҳам боғлиқ. Бунда улар БФЗ СБК босқичларига мос равишда камаймаганлигига ва КФТ даражаси билан бевосита боғлиқликда эмаслигига эътиборни қаратишган. Бу ҳолат қандли диабетда буйракнинг захира имконияти юқорилиги, ҳатто КФТ пасайган ҳолларда ҳам барча нефронлар ўлмаганлигидан далолат беришини, айрим ҳолларда жараён орқага қайтиши мумкинлигини таъкидлашади. Уларнинг фикрича олинган маълумотлар БФЗ камайиши иккита механизм асосида ривожланишини кўрсатади. Биринчисида нефронлар ўлими уларнинг қолганларида кузатиладиган гиперфилтрация билан компенсация қилинади ва бу БФЗ камайиши ёки унинг йўқлиги билан намоён бўлади. Иккинчисида КФТ камайиши буйрак каналчалари зарарланиши ва ультрафилтратни реабсорбцияси биринчи навбатда натрийни камайиши билан боғлиқ. Бунда тубулоинтерстициал қайта боғланиш асосида буйракдан қайта йўқотишни камайтириш мақсадида КФТни озайтириш кузатилади. Бу келиб чиқиш моҳиятига кўра мослашув жараёни ҳисобланади [3, 4].

Бу маълумотлар СБК келиб чиқишига дифференциал ёндашиб монанд нефропротектив муолажалар ёрдамида самарага эришиш мумкинлигини тасдиқлайди [3].

Юқорида қайд этилганлар айрим муаллифлар томонидан нефропатиянинг баъзи шаклларида монанд даволашдан сўнг БФЗ ижобий томонга ўзгарганлиги тўғрисида маълумотларни тасдиқлайди. Сўнгги кузатувда БФЗ сусайган ва камайган беморларнинг захира даражаси ААФИ 3 ой давомида қабул қилингандан сўнг мос равишда бирламчи кўраткичларга нисбатан 84,98 % ва 59,18 % ошганлигини кўрсатди. Олинган натижалар БФЗ ўзгаришлари ортга қайтиши мумкинлигини тасдиқлайди ва уни нефропатия ҳолатларида клиник намоён бўлган даврга қадар прогностик аҳамиятини кўрсатади [3].

БФЗ II-тип қандли диабетда ўрганилганда уни нафақат коптокчалар балки проксимал каналчалардаги ўзгаришлар билан ҳам боғлиқлиги кўрсатилган [2, 4].

Ўтган асрда қандли диабетни (ҚД) ташхислаш ва даволашда эришилган ижобий натижаларга қарамасдан бугунги кунда ҳам ушбу касаллик жаҳон тиббиёти олдида турган муҳим муаммолардан бири бўлиб қолмоқда ва тарқалиши бўйича пандемия тусини олмоқда [1]. ҚДни инсон ҳаётига хавф соладиган оғир асорати томирларда учрайдиган ўзгаришлар ҳисобланиб улар орасида диабетик нефропатия алоҳида аҳамиятга эга. Айрим маълумотларга кўра ҚДга чалинган беморларнинг 30-40% ушбу асорат учраб СБК ривожланишида етакчи ўрин тутади [1,3]. ҚД оқибатида кузатиладиган ўлим

ҳолатлари юрак қон-томир касалликларидан кейин жаҳонда иккинчи ўринда туриши ҳам муаммонинг қанчалик долзарблигидан далолат беради [7,8].

Шу сабабли ҚД нефропатиянинг ривожланиш механизмларини ўрганиш ва буйраклар зарарланишини эрта даврларда аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Бундан бир неча йил илгари ҚДда нефропатия ривожланишида мезангиалцентрик ғоя олдинга сурилган бўлиб унга буйрак коптокчаларида мезангил матриксни эрта тўпланиши сабаб бўлади деб ҳисобланган. Ҳозирги вақтда бу морфологик белги, шунингдек коптокчалар гипертрофияси ва гломеруляр базал мембранани қалинлашиши ҚДда юзага келадиган буйракдаги характерли ўзгаришлар деб қаралмоқда. Сўнгги йилларда альбуминурия билан подоцитлардаги ультраструктур ва функционал ўзгаришлар орасида узвий боғлиқлик борлиги қатор экспериментал ва клиник текширишларда ўз исботини топди [5]. Ушбу ўзгаришлар ҚД эрта даврларида ҳали сийдикда альбуминурия юзага келмасдан юзага келиши кўрсатилган [9].

Қандли диабетдаги гипергликемия ҳолати подоцитларда ангиотензинни экспрессияси орқали АТ II синтезини индуцирлайди [6]. Бундан ташқари подоцитлар томонидан гипергликемия таъсирида проренин рецепторлари экспрессияси оқибатида улар РААТ бевосита модулловчи таъсир кўрсатади [7,8]. Ангиотензинни айлантирувчи фермент ингибиторлари (ААФИ) ва ангиотензин рецепторлари блокаторларининг (АРБ) нинг кўшимча нефропротектив таъсирини ушбу йўл орқали тушунтириш мумкин. Бундан ташқари подоцитлар минералкортикоид рецепторларини экспрессия қилиб РААТ яна бир таркибий қисми альдостерон билан боғланади. Бинобарин шундай экан альдостерон антогонистлари таъсирида подоцитлардаги салбий жараёнларни секинлаштириш мумкин. Лекин бу ўзгаришларни ўрганишни давом эттириш лозим.

АТ II бевосита ёки $\beta 1$ -ТЎО орқали подоцитларнинг апоптоз жараёнини фаоллаштиради, у томонидан яллиғланиш цитокинлари ишлаб чиқарилишини кучайтиради. Цитокинлар эса ўз навбатида подоцитлар томонидан матрикс оқсиллари ишлаб чиқарилишини ошириб гломерулосклероз шаклланишига олиб келади [3, 4]. Юқоридагилардан ташқари АТ II подоцитларнинг муҳим оқсими нефрин ишлаб чиқарилишини сусайтиради.

Гипергликемияни РААТ фаоллаштириш оксидатив стрессни юзага келтиради ва озод оксид радикаллар ишлаб чиқарилишини кўпайтиради. Экспериментда озод оксидланиш радикаллари таъсирида подоцитлар актин толалари полимерациясини чақиради ва оқибатда унинг цитоскелети

зарарланади, оёқчалари ўзаро кўшилиб улар базал мембранадан ажрала бошлайди [7].

Гликирланишнинг сўнгги маҳсулотлари метаболик стрессни биомаркерлари ҳисобланади. Улар томирлар ва буйрак тузилмаларида (мезангиа, эндотелия, гломеруляр базал мембрана, подоцитларда) тўпланиб токсик таъсир кўрсатиб диабетик нефропатия шаклланишида иштирок этади. Санаб ўтилганлар орасида подоцитлар асосий нишон ҳисобланади [11].

АТ II АТ2 – рецепторлари подоцитлар томонидан гликирланишнинг сўнгги маҳсулотлари ишлаб чиқарилишини фаоллаштиради. Бундан ташқари гликирланишнинг сўнгги маҳсулотлари подоцитларни апоптоз жараёнини фаоллаштиради [8]. Ўрганилган адабиётлар таҳлили ГК ва қандли диабет аҳоли орасида кенг тарқалган коморбид ҳолатлардан бири эканлигини тасдиқлайди. Уларни бирга келиши аста-секинлик билан буйракларни зарарлаб тобора XXI асрнинг пандемиясига айланиб бораётган СБКга олиб келиши исботланган. Сўнгги асоратни кўшилиши нафақат ногиронлик балки юрак қон-томир ва умумий ўлимлар сонини ҳам кескин оширади. Шу сабабли ушбу коморбид ҳолатда нефропатия белгиларини эрта аниқлаш мақсадида подоцитлар дисфункцияси (нефринурия) ва тубулоинтерстициал фиброз (альдостерон ва IV тип коллаген) жараёнларини эрта маркерлар ёрдамида баҳолаш, уларни буйрак ичи гемодинамикаси ҳамда буйраклар функционал захираси билан ўзаро таъсирини кўпомилли статистик усул ёрдамида таҳлил қилиш, шунингдек гепотензив ва нефропротектив муолажалар самараси таъсирини касалликлар бирга ҳамда алоҳида келган ҳолларда ўрганиш тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Кузьмин О.Б., Бучнева Н.В., Пугаева М.О. Почечные гемодинамические механизмы формирования гипертонической нефропатии// Нефрология. - 2009. - Т.13. - № 4. - С.28-36
2. Ruggenti P., Schieppati A., Remuzzi G. Progression, remission, regression of chronic renal diseases // Lancet. -2001. - Vol. 357. - P. 1601-1608.
3. Stitt-Cavanagh E., MacLeod L., Kennedy C.R.J. The podocyte in diabetic kidney disease. Scientific World Journal. - 2009. - N9. - P.1127-1139.
4. Benigni A., Gagliardini E., Tomasoni S., Abbate M., Ruggenti P., Kalluri R. Selective impairment of gene expression and assembly of nephrin in human diabetic nephropathy // Kidney Int. - 2004. - N65(6). - P.2193-1200.

5. Саубанова Э.И., Сигитова О.Н. Клинико-функциональное состояние и особенности структуры почек у больных гипертонической болезнью при протеинурическом и непротеинурическом вариантах гипертонической нефропатии // Практическая медицина. - 2013. - №1-2. - С.105-108
6. Ng D.P., Tai B.C., Tan E., Leong H., Nurbaya S., Lim X.L. Nephrouria associates with multiple renal traits in type 2 diabetes // Nephrol Dial Transplant. - 2011. - N26(8). - P.2508–2514.
7. Фомина И.Г. Изменение гемодинамики почек и микроальбуминурия у молодых больных артериальной гипертензией // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2005. - №4. - С. 4-10
8. Яркова Н.А. Нефрин-ранний маркер повреждения почек при сахарном диабете 2-го типа // Медицинский альманах. - 2017. - №2. - С.101-103
9. Хакимова Д.М. Диагностическая значимость определения гиперфльтрации для выявления хронической болезни почек // Практическая медицина. - 2014. - №3 (79). - С.62-66
10. Sulaymanova Gulnoza Tulkindzanovna, Amonov Muhammad Komilovich. Regional Causes Of Iron Deficiency Anemia, Pathogenesis And Use Of Antianemic Drugs. // The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research (ISSN – 2689-1026) Published: April 30, 2021 | Pages: 165-170 Doi: <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume 03 Issue 04-22>
11. Sulaymonova Gulnoza Tulkinjanovna, Raufov Alisher Anvarovich. The influence of deficiency of microelements in children with bronchial hyperreactivity // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal (ISSN: 2249-7137) Published: Vol. 10, Issue 4, April 2020 | Pages: 846-853 DOI NUMBER: 10.5958/2249-7137.2020.00143.3
12. Сулаймонова Г.Т., Амонов М.К., Рахмонова К.Э. Частота выявляемости факторов риска хронической болезни почек у сельского населения. // Вестник науки и образования № 24(102). Часть 2. 2020. Стр 79-85.